

O'ZBEKISTON VA AMERIKA QO'SHMA SHTATLARI O'RTASIDAGI XALQARO MUNOSOBATLARINING TARIXI VA AHAMIYATI

To'xtayev Sardor Sulton o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya unioversiteti

Xalqaro huquq fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556426>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini birinchilar qatorida tan olib, mamlakatimizda birinchilardanbo'lib o'z elchixonasini ochgan davlatlardan bir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan davlatimiz munosabatlari o'zaro manfaatdorlik, do'stlik va hamkorlik tamoyillari asosiga qurilgani va shu ruhda rivojlanib kelayotganliginiko'rsatadi.

Kalit so'zlar: strategik sheriklik, transmilliy tahdidlar, deklaratsiya, barqarorlik, mintaqaviy munosabatlar,geosiyosiy makon, davlat tashrifi

Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi va suverenitetini birinchilardan bo'lib tan olgan davlat hisoblanadi. Qariyb 30 yillik ikki tomonlama hamkorlik tarixiga nazar tashlaydigan bo'sak bu o'rinda strategik sheriklik alohida ahamiyat kasb yetadi.

AQSh butun Markaziy Osiyo mintaqasining rivojida muhim ahamiyat kasb yetishda davom etmoqda. AQSh bilan geostrategik jihatdan "mintaqa yuragi", rivojlanish pillapoyalaridan jadal odimlab borayotgan O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi munosabatlar bu jihatdan tahsinga loyiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekiston Prezidentlarining AQShga tashriflari davomida ikki tomonlama aloqalarni tartibga soluvchi va unga yangi impuls beruvchi bir qator hujjatlar imzolangan. Xususan, ikki davlat o'rtasida 2002 - yilning 12 - mart kuni imzolangan "Strategik sherikchilik va hamkorlikning asoslari to'g'risida"gi deklaratsiya imzolangan. 6 banddan iborat mazkur deklaratsiyada davlatlar o'rtasida demokratlashtirish, xavfsizlikmasalalari, transmilliy tahdidlarga qarshi kurash, ikki tomonlama harbiy va harbiy - texnik , tinchlik uchun kurash dasturi doirasida, iqtisodiyot sohasida, bozor islohotlarini amalga oshirishda, savdo - sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirish sohasida, Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish sohasida, ixtisoslashtiirlgan o'quv, ta'lim, sog'liqni saqlash va atrof - muhitni muhofaza qilish va boshqa sohalarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha hamkorlik yo'nalishlari belgilab berilgan.

Tahlillar va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, gugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning AQShga amalga oshirgan tashrifi davomida yerishilgan kelishuvlar, imzolangan hujjatlar asosida ikki tomonlama aloqalar rivojlanib bormoqda. Xususan, tashrif davomida investitsiyalar,

Markaziy Osiyo mintaqasida investitsiyalarni jalb qilish va ilg'or texnologiyalar borasida va mintaqaviy muammolarni hal yetishga qaratilgan g'oyalar ilgari surildi. Binobarin, mintaqaviy xavfsizlik, bu geosiyosiy makondagi mamlakatlar taraqqiyoti, o'sish va iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlashga intilayotgan, bu borada amaliy tashabbuslar bilan o'zini ko'rsatayotgan O'zbekiston Respublikasi manfaatlari uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan strategik sheriklik g'oyat muhimdir.

O'zbekiston Prezidentining AQShga tashrifi davomida qishloq xo'jaligi, kimyo, moliya, sog'liqni saqlash, raqamli texnologiyalar bo'yicha imzolangan hujjatlar ikki va ko'p tomonlama hamkorlikning istiqbolda rivojlanish tendensiyasining qanchalik jozibador bo'lishidan darak berib turibdi. Masalan, agrosanoat sohasida dunyoning yetakchi davlatlaridan biri bo'lgan AQSh qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanish darajasi, jahon miqyosidagi qishloq xo'jaligi tovarlarining, to'rtidan bir qismini tashkil yetadigan mahsulotlari hajmi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun iqtisodiy sheriklikning muhim yo'nalishi qishloq xo'jaligi tarmog'i hisoblanadi. Shu sababli, davlat rahbarining tashrifi davomida "Silverleaf Capital" kompaniyasi bilan Jizzax viloyatidfa qo'shma agroklastar tashkil yetish to'g'risida bitim imzolandi. Klasterning asosiy faoliyat yo'nalishi paxta yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash, undan tayyor mahsulot ishlab chiqarishdan iborat.

Qo'shma investitsion loyihalarni qo'llab - quvvatlash maqsadida O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki va AQShning eksport-import banki o'rtasida 100 million dollarlik Moliyalashtirish haqidagi memorandum imzolandi. Bu hujjat ham o'z navbatida davlatlar o'rtasidagi bank-moliya sohasidagi hamkorlikni sifat jihatidan yangi pog'onaga olib chiqishiga umid bag'ishlaydi. [3]

Ikki davlat iqtisodiyotining salohiyati, Amerika kompaniyalarining rivojlangan tajriba va texnologiyalarini hisobga olganda, O'zbekiston Respublikasi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'zaro savdo va investitsiyalarni rivojlantirish bo'yicha ulkan istiqboldagi imkoniyatlarga yega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining AQShga rasmiy tashrifi va uning doirasida o'tkazilgan muzokaralar va qo'shma tadbirlar ikki davlat o'rtasidagi strategic sheriklik munosabatlarining rivojlanishiga ulkan impuls vazifasini o'tab berdi va aloqalarni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratdi. D.Tramp davrida aloqalarning mustahkamlanishi va ikki va ko'p tomonlama aloqalarning muntazamlik kasb yetgani masofa jihatidan ikki mamlakat siyosiy doiralarni yanada yaqinlashtirishga xizmat qildi. Bugungi kunda ham AQSh Prezidenti J.

Bayden va Prezident Sh. Mirziyoyev boshchiligida olib borilayotgan munosabatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'tgan bir necha oy davomida harbiy, iqtisodiy va ta'lim sohalarda hamkorlikni rivojlantirish uchun tashriflar uyushtirilgani, rasmiy Toshkentning Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga va afg'onlararo muzokaralarni o'tkazish tashabbuslariga qaratilgan harakatlari AQSh siyosiy doiralari tomonidan qizg'in qarshilanib kelinmoqda. Xususan, 2021 - yilning fevral oyida Toshkentda Afg'oniston, Pokiston va O'zbekiston o'rtasida o'tgan uchrashuvda ilgari surilgan Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O'zbekistonni dengiz yo'llariga olib chiquvchi "Mozori-Sharif - Kobul - Peshovar" temiryo'lining qurilish loyihasi Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa investitsiya banki, Islom taraqqiyot banki kabi xalqaro jahon moliya subyektlari qatori Amerika Qo'shma Shtatlarining Xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasining ham xayrihohligiga va qiziqishlariga sabab bo'ldi. [4]

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosati faol, tashabbuskor va pragmatik tashqi siyosiy kurs olib borishni hamda yuzaga kelayotgan xavf-xatarlarga o'z vaqtida va adekvat javob choralari orqali yechishni talab etadigan XXI asrning o'ta shiddat bilan o'zgarib borayotgan xalqaro-siyosiy voqeliklarini inobatga olgan holda qurilmoqda. Tashqi siyosatdagi ochiqlik va yaxshi qo'shnihilik prinsiplariga asoslanib, Vatan suvereniteti va mustaqilligini mustahkamlash maqsadida O'zbekistonning yangi Mudofaa doktrinasi qabul qilindi, harbiy okruglarning tarkibiy tuzilishi va vazifalari tubdan qayta ko'rib chiqildi, harbiy bilim yurtlari isloh qilindi. Umuman olganda, 2018 yil mobaynida 30 dan ortiq davlatlararo va xalqaro tuzilmalar rahbarlari bilan oliy darajadagi muzokaralar olib borildi, 180 ta ikki tomonlama shartnoma hamda kelishuvlar tuzildi. Shuningdek, hukumat, vazirlik, idoralar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari darajasida 360 ta tashrif amalga oshirildi. O'zbekiston bu sohada Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tajriba almashish, harbiy, harbiy-texnikaviy, mudofaa va xavfsizlik yo'nalishlarida hamkorlik qilishdan manfaatdor.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston-AQSh. Strategik sheriklikning yangi davri. M.:2018. 180 B.
2. M.Yuldashev. "Xronologiya Amerikano-Uzbekskix otnosheniy 1992-2012". M.:2012.
3. Afg'oniston va O'zbekistonni bog'lovchi temiryo'l loyihasi 4,8 mlrd dollar deya baholanmoqda. <https://www.spot.uz/oz/2021/02/03/temiryol/>. M.:2021.
4. www.ziyonet.uz
5. www.natlib.uz

